

Literature Review: Variabilitas Iklim Indonesia dan Peran ENSO, IOD, serta Monsun terhadap Curah Hujan dan Cuaca Ekstrem

(A Literature Review: Climate Variability in Indonesia and the Role of ENSO, IOD, and the Monsoon on Rainfall and Extreme Weather)

Panji Putra Islamaulana¹

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya
Email: panji.23146@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Variabilitas iklim di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika atmosfer laut di kawasan Indo-Pasifik, terutama fenomena *El Niño Southern Oscillation* (ENSO), *Indian Ocean Dipole* (IOD), dan sistem monsun Asia Australia. Ketiga fenomena ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap distribusi curah hujan, kejadian cuaca ekstrem, dan dinamika laut seperti Indonesian *Throughflow* (ITF). Perubahan fase ENSO dan IOD sering memicu kondisi kering atau basah yang ekstrem, sehingga pemahaman hubungan ketiganya sangat diperlukan untuk peringatan dini iklim dan mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis hasil-hasil penelitian dua dekade terakhir terkait pengaruh ENSO, IOD, dan monsun terhadap variabilitas curah hujan dan kondisi cuaca ekstrem di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *systematic literature review* dengan memilih sepuluh artikel ilmiah terverifikasi yang diterbitkan antara tahun 2014 - 2025. Sumber artikel berasal dari database jurnal bereputasi seperti Wiley, MDPI, Springer, IOP, dan *Science Direct*. Proses seleksi menggunakan kata kunci yang relevan dan kriteria inklusi seperti wilayah studi Indonesia, keterkaitan dengan ENSO/IOD/monsoon, serta penggunaan data observasi atau pemodelan iklim. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa El Niño secara konsisten menyebabkan penurunan curah hujan, terutama pada musim kemarau, sedangkan La Niña meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. IOD terbukti bertindak sebagai pemodulasi utama, di mana IOD positif memperparah kekeringan selama El Niño dan IOD negatif memperkuat peningkatan curah hujan selama La Niña. Beberapa penelitian juga mencatat adanya respons atmosfer dan laut yang asimetris, termasuk pelemahan atau penguatan arus ITF akibat kombinasi fase ENSO–IOD. Interaksi ketiga fenomena tersebut menunjukkan bahwa dampaknya paling besar terjadi pada musim kemarau ketika monsun timur mendominasi. Secara keseluruhan, ENSO, IOD, dan monsun berperan penting dalam mengatur variabilitas iklim Indonesia. Kombinasi fase ENSO–IOD menjadi penentu utama intensitas anomali curah hujan, baik kering maupun basah. Pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi ketiganya sangat diperlukan untuk meningkatkan keandalan prakiraan musim, mitigasi bencana, serta pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Kata Kunci: ENSO, IOD, Monsoon, Variabilitas Iklim, Curah Hujan.

ABSTRACT

Climate variability in Indonesia is strongly influenced by ocean atmosphere dynamics in the Indo-Pacific region, particularly the El Niño Southern Oscillation (ENSO), the Indian Ocean Dipole (IOD), and the Asian Australian monsoon system. These phenomena play a major role in shaping rainfall distribution, extreme weather events, and oceanic conditions such as the Indonesian Throughflow (ITF). Transitions in ENSO and IOD phases frequently trigger severe dry or wet anomalies, making their understanding essential for climate early warning systems and hydrometeorological disaster mitigation in Indonesia. This literature review aims to analyze and synthesize findings from the past two decades regarding the influence of ENSO, IOD, and monsoon dynamics on rainfall variability and extreme weather conditions in Indonesia. A systematic literature review was conducted using ten verified scientific articles published between 2014 - 2025. Articles were obtained from reputable databases such as Wiley, MDPI, Springer, IOP, and ScienceDirect. Selection criteria included relevance to Indonesia, links to ENSO/IOD/monsoon dynamics, and utilization of observational or climate modeling data. The review indicates that El Niño consistently reduces rainfall across Indonesia, especially during the dry season, while La Niña enhances rainfall over many regions. The IOD acts as a key modulator, with positive IOD events intensifying El Niño induced droughts and negative IOD events amplifying La Niña related wet conditions. Several studies also highlight asymmetric atmospheric and oceanic responses, including weakening or strengthening of the ITF under certain ENSO IOD combinations. The interaction among these phenomena shows its strongest impact during the dry season when the southeast monsoon is dominant. ENSO, IOD, and monsoon dynamics collectively shape Indonesia's climate variability. The combined ENSO–IOD phase strongly determines the magnitude of rainfall anomalies, both dry and wet. Comprehensive understanding of their interactions is crucial for improving seasonal forecasting, disaster mitigation, and water resource management in Indonesia.

Keyword: ENSO, IOD, Monsoon, Climate Variability, Rainfall

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan iklim tinggi karena letaknya berada pada pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia mengalami variabilitas iklim yang kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer laut berskala global maupun regional. Salah satu fenomena utama yang memengaruhi pola cuaca dan curah hujan di Indonesia adalah *El Niño–Southern Oscillation* atau *ENSO*. Ketika *El Niño* terjadi, suhu permukaan laut di Pasifik bagian tengah hingga timur meningkat sehingga menggeser sirkulasi Walker dan melemahkan proses konveksi di wilayah Indonesia. Kondisi ini sering kali mengakibatkan penurunan curah hujan dan peningkatan risiko kekeringan. Sebaliknya, *La Niña* menyebabkan penguatan konveksi dan peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan ekuator.

Selain ENSO, fenomena lain yang berperan penting adalah *Indian Ocean Dipole* atau IOD. IOD merupakan anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat dan timur yang dapat memodulasi suplai kelembapan menuju wilayah Indonesia. Pada fase IOD positif, perairan sekitar Indonesia mengalami pendinginan relatif sehingga curah hujan cenderung menurun. Jika kondisi ini terjadi bersamaan dengan *El Niño*, dampak kekeringan menjadi lebih parah. Sebaliknya, IOD negatif meningkatkan pasokan uap air dan sering memperkuat efek *La Niña*, sehingga meningkatkan intensitas hujan.

Variabilitas iklim Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem monsun Asia–Australia. Pengaruh ENSO dan IOD biasanya lebih kuat pada musim kemarau ketika monsun timur mendominasi dan membawa massa udara kering. Namun, pada musim hujan pengaruh fenomena tersebut dapat melemah karena dominasi

monsun barat yang mengangkut kelembapan tinggi menuju Indonesia. Ketiga fenomena ini saling berinteraksi dan dapat memunculkan dampak cuaca ekstrem, seperti kekeringan, banjir, badai petir, hingga anomali arus laut seperti *Indonesian Throughflow*.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, kajian ilmiah terkait ENSO, IOD, dan monsun sangat diperlukan untuk memahami karakter variabilitas iklim Indonesia. Sepuluh artikel ilmiah yang dianalisis dalam kajian ini menunjukkan pola yang konsisten mengenai peran ketiga fenomena tersebut terhadap curah hujan, dinamika konveksi, badai petir, serta interaksi laut–atmosfer. Oleh karena itu, literature review ini bertujuan untuk merangkum temuan penelitian terbaru dan memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak ENSO, IOD, dan monsun terhadap kondisi iklim Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan deains literature review atau kajian kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan menelaah artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik variabilitas iklim Indonesia, khususnya yang membahas ENSO, IOD, dan monsun. Pendekatan kajian mengadaptasi kerangka **SPIDER**, yang sesuai digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun campuran.

Kategori SPIDER yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Sample (S)**

Sampel kajian berupa *cakupan wilayah penelitian pada artikel*, yaitu Indonesia dan sektor Indo-Pasifik yang berhubungan langsung dengan dinamika iklim Indonesia.

2. **Phenomenon of Interest (PI)**

Fenomena yang menjadi fokus kajian meliputi ENSO, Indian Ocean Dipole (IOD), sistem

monsun Asia–Australia, serta variabel iklim terkait seperti curah hujan, badai petir, kekeringan, konveksi, dan dinamika laut termasuk Indonesian Throughflow (ITF).

3. **Design (D)**

Desain penelitian pada artikel yang dianalisis mencakup berbagai pendekatan ilmiah, antara lain:

- analisis data observasi,
- pemodelan iklim,
- analisis statistik,
- komposit iklim, dan
- analisis data satelit atau reanalisis.

4. **Evaluation (E)**

Evaluasi dilakukan terhadap temuan setiap artikel mengenai variabilitas curah hujan, intensitas konveksi, kejadian cuaca ekstrem, perubahan ITF, serta respons laut–atmosfer terhadap fase ENSO, IOD, dan monsun.

5. **Research Type (R)**

Jenis penelitian yang dianalisis adalah artikel kuantitatif dan pemodelan iklim yang terbit dalam jurnal peer-reviewed.

Proses penelusuran artikel dilakukan menggunakan kata kunci “ENSO”, “Indian Ocean Dipole”, “Indonesia rainfall”, “monsoon variability”, “Indonesian climate”, dan “Indonesian Throughflow”. Artikel yang dipilih memenuhi kriteria inklusi berikut: (1) diterbitkan antara 2014–2025, (2) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, (3) merupakan artikel penelitian asli, (4) memiliki fokus pada variabilitas iklim Indonesia, (5) tersedia dalam bentuk *full text*.

Sumber penelusuran meliputi Google Scholar, ScienceDirect, Wiley Online Library, MDPI, SpringerLink, dan beberapa jurnal nasional akses terbuka. Dari seluruh artikel yang ditemukan,

sepuluh artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut dalam kajian ini.

HASIL

Setelah dilakukan penelusuran dan seleksi berdasarkan kriteria inklusi, diperoleh sepuluh artikel ilmiah yang membahas pengaruh ENSO, IOD, dan monsun terhadap variabilitas iklim Indonesia. Artikel-artikel tersebut diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2025 dan mencakup berbagai pendekatan, mulai dari analisis data observasi, pemodelan iklim, hingga studi telekoneksi atmosfer–laut.

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa ENSO memiliki pengaruh paling dominan terhadap pola curah hujan musiman di Indonesia. Kebanyakan penelitian menemukan bahwa *El Niño* menyebabkan penurunan curah hujan yang signifikan terutama pada musim kemarau, sementara *La Niña* menyebabkan peningkatan curah hujan. IOD ditemukan berperan sebagai faktor pemodulasi, di mana IOD positif memperkuat kondisi kering selama *El Niño*, dan IOD negatif memperkuat kondisi basah selama *La Niña*. Beberapa penelitian juga menunjukkan variasi spasial yang berbeda untuk wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.

Selain itu, beberapa artikel menunjukkan bahwa kombinasi ENSO–IOD dapat memunculkan dampak cuaca ekstrem, termasuk badai petir dan kekeringan intensif. Pengaruh kedua fenomena tersebut juga terlihat pada komponen oseanografi, seperti respons asimetris *Indonesian Throughflow*. Variabilitas monsun memperkuat pola tersebut, terutama pada musim kemarau ketika monsun timur membawa massa udara kering.

Temuan dari sepuluh artikel tersebut memberikan gambaran yang konsisten bahwa interaksi ENSO, IOD, dan monsun merupakan faktor utama pembentuk variabilitas iklim Indonesia.

Tabel 1. Karakteristik Artikel yang Dianalisa

No	Penulis	Tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	Variabel utama	Hasil penelitian
1	Novvria Sagita; Tetsuya Takemi	2025	<i>Influences of Indian Ocean Dipole and El Niño–Southern Oscillation on Thunderstorm Events in Indonesia</i>	Menilai bagaimana kombinasi fase ENSO dan IOD mempengaruhi kejadian badai petir/aktivitas kilat di Indonesia.	Analisis kuantitatif: flash rate density (FRD) gridded (1995–2015) + hari-petir dari laporan permukaan BMKG (65 stasiun, 1993–2022); komposit & uji statistik.	FRD, hari-petir (thunderstorm days), SOI/ONI (ENSO), DMI (IOD), CAPE, moisture flux.	Hasil spesifik: La Niña mengurangi aktivitas badai petir ketika berpasangan dengan IOD positif; La Niña meningkatkan aktivitas jika IOD netral/negatif. El Niño mengintensifkan badai petir di Indonesia barat pada kondisi IOD netral/negatif, tetapi menekan konveksi bila IOD positif. Mekanisme: perubahan kelembaban, suhu permukaan, dan CAPE.
2	A. F. Li (A. F. Li); Yongchui Zhang; Mei Hong; dkk.	2024	<i>Asymmetric Response of the Indonesian Throughflow to Co-Occurring El Niño–Southern Oscillation–Indian Ocean Dipole Events</i>	Mengkuantifikasi kontribusi relatif ENSO vs IOD terhadap transport volume Indonesian Throughflow (ITF) selama peristiwa bersamaan.	Analisis kuantitatif: Constructed Circulation Analogue (CCA) yang ditingkatkan, regresi, analisis SLA & propagasi gelombang, data penginderaan jauh (OA/SSH/SST).	ITF inflow/outflow (upper & lower layer), ENSO indeks (Niño3.4/SOI), DMI (IOD), sea level anomaly (SLA), SST.	Hasil spesifik: Respon ITF bersifat asimetris : saat El Niño + IOD+ → ENSO mendominasi pengaruh ITF (rasio kontribusi signifikan di upper layer); saat La Niña + IOD– → IOD seringkali lebih dominan. Mekanisme berbeda antara lapisan atas/bawah (SLA vs gelombang). Implikasi—mekanisme laut-atmosfer menjelaskan variasi dampak ENSO/IOD pada iklim regional.

No	Penulis	Tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	Variabel utama	Hasil penelitian
3	Adi Mulsandi; Yonny Koesmaryono; Rahmat Hidayat; Akhmad Faqih; Ardhasena Sopaheluwakan	2024	<i>On the Interannual Variability of Indonesian Monsoon Rainfall (IMR): A Literature Review of The Role of its External Forcing</i>	Mereview sistematis literatur tentang pengendali eksternal (ENSO, IOD, PDO, dsb.) pada variabilitas curah hujan monsun Indonesia.	Review sistematis (PRISMA) + verifikasi temuan dengan data reanalisis (rainfall, wind, SST) 1990–2020.	ENSO (ONI/SOI), IOD (DMI), PDO, curah hujan musiman (IMR), pola angin.	Hasil spesifik: ENSO & IOD memengaruhi amplitude, durasi, intensitas, dan frekuensi hujan/ekstrem; pengaruh paling kuat selama musim kering (JJA) ; ENSO cenderung berdampak ke wilayah timur, IOD lebih ke wilayah barat; rekomendasi mengintegrasikan multi-driver untuk prakiraan IMR.
4	Ahmad Zul Amal Zaini; Mutya Vonnisa; Marzuki Marzuki	2024	<i>Impact of different ENSO positions and Indian Ocean Dipole events on Indonesian rainfall</i>	Mengevaluasi pengaruh posisi ENSO (Nino1+2, Nino3, Nino3.4, Nino4) dan fase IOD pada curah hujan Indonesia (1950–2021).	Kuantitatif: analisis ERA5 (/ERA reanalysis), komposit seasonal, korelasi spasial antar-indeks ENSO position & DMI vs curah hujan.	Curah hujan (ERA5), Niño indices (1+2, 3, 3.4, 4), DMI (IOD), musim (JJAS/DJF).	Hasil spesifik: El Niño (terutama Nino3) → penurunan curah hujan (terutama JJAS); La Niña (Nino3.4) → peningkatan curah hujan. IOD+ berkaitan dengan penurunan curah hujan dan memperparah efek El Niño; IOD– berasosiasi dengan peningkatan hujan saat La Niña. Pola berbeda bergantung pada posisi ENSO.
5	Miftahul Jannah; Nazli Ismail; Amir Asyqari; Fitriana N. Indahsari; Faisal Abdullah	2024	<i>Identifying the influence of El Nino Southern Oscillation (ENSO) and Indian Ocean Dipole (IOD) Phenomena on</i>	Mengidentifikasi pengaruh ENSO & IOD terhadap curah hujan wilayah Aceh (studi lokal).	Kuantitatif: analisis curah hujan (CHIRPS / stasiun), korelasi & komposit indeks ENSO (Niño3.4) &	Curah hujan regional (Aceh), Niño/Niño indices, DMI, musim.	Hasil spesifik: ENSO menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dibanding IOD terhadap variasi hujan di Aceh; La Niña cenderung meningkatkan hujan pada beberapa musim; pengaruh bergantung lokasi stasiun &

No	Penulis	Tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	Variabel utama	Hasil penelitian
			<i>Rainfall in The Aceh Region, Indonesia</i>		DMI, analisis musiman.		musim — beberapa stasiun menunjukkan korelasi yang tidak signifikan untuk IOD+. (Sumber: JGEET — PDF tersedia).
6	Marzuki Marzuki; Ravidho Ramadhan; Helmi Yusnaini; Mutya Vonnisa; Ramadani Safitri; Elsa Yanfatriani	2023	<i>Changes in Extreme Rainfall in New Capital of Indonesia (IKN) Based on 20 Years of GPM-IMERG Data</i>	Menganalisis tren & perubahan ekstrem hujan di area IKN (Nusantara) menggunakan satelit GPM-IMERG (2001–2020).	Kuantitatif: analisis indeks ekstrem curah hujan (RX1day, RX5day, R20mm, R50mm, SDII, CDD), trend Sen's slope & Mann-Kendall.	Indeks ekstrem (RX1day, RX5day, R20mm, R50mm, SDII), GPM-IMERG 2001–2020.	Hasil spesifik: Total curah menurun sedikit, tetapi frekuensi & intensitas peristiwa ekstrem meningkat (kenaikan R20mm/R50mm, RX5day di beberapa lokasi). Implikasi: risiko banjir terkait hujan ekstrem meningkat meski total hujan menurun.
7	Sri Nurdiati; Fahren Bukhari; Muhammad Tito Julianto; Mega Aprilia; Ibnu Fajar; Pandu Septiawan; Mohamad Khoirun Najib; Ardhasena Sopaheluwakan	2022	<i>The impact of El Niño southern oscillation and Indian Ocean Dipole on the burned area in Indonesia</i>	Mengukur korelasi & kuantifikasi pengaruh ENSO & IOD pada luas lahan terbakar di Indonesia (1997–2020).	Kuantitatif: analisis burned-area observational datasets, heterogeneous correlation maps, singular value decomposition (SVD) untuk kategori ENSO/IOD; komposit spasial-temporal.	Burned area (satelit/produk lahan terbakar), Niño3.4 index, DMI, precip.	Hasil spesifik: Luas kebakaran meningkat saat El Niño (khususnya very-strong) dan IOD+; efek terkuat: Merauke & Kalimantan (El Niño), Sumatra selatan (IOD+). Walau moderat El Niño juga berdampak jika disertai IOD+, kombinasi dapat menggandakan/mengelipkan luas terbakar.
8	Harisa Bilhaqqi Qalbi; Akhmad	2017	<i>Future rainfall variability in Indonesia under</i>	Menilai proyeksi curah hujan masa depan di Indonesia	Kuantitatif: analisis model (CMIP5 decadal	Curah hujan historis (CHIRPS), CMIP5	Hasil spesifik: Di banyak komposit ENSO–IOD masa depan, wilayah Indonesia

No	Penulis	Tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	Variabel utama	Hasil penelitian
	Faqih; Rahmat Hidayat		<i>different ENSO and IOD composites based on decadal predictions of CMIP5 datasets</i>	untuk kombinasi ENSO–IOD menggunakan prediksi dekadal CMIP5 (hingga ~2035).	predictions), komposit ENSO–IOD, perbandingan historis vs prediksi, analisis spasial.	projections, ENSO indices, DMI.	cenderung menjadi lebih kering dibanding historis — namun respon spasial & intensitas tergantung komposit dan dekade; menyoroti ketidakpastian model & pentingnya integrasi multi-model. (IOP Conf. Series).
9	Murni Ngestu Nur'utami; Rahmat Hidayat	2016	<i>Influences of Indian Ocean Dipole and ENSO to Indonesian Rainfall Variability: Role of Atmosphere-ocean Interaction in the Indo-Pacific Sector</i>	Menginvestigasi pengaruh relatif IOD & ENSO terhadap curah hujan Indonesia pada skala musiman (fokus SON / musim kering/transisi).	Kuantitatif: composite SST & rainfall anomalies (observasi & reanalisis, 1960–2011), analisis sirkulasi atmosfer (Walker), studi proses laut-atmosfer.	Curah hujan (observasi/reanalisis), DMI (IOD), ENSO indices, SST, wind anomalies.	Hasil spesifik: Interaksi IOD–ENSO menghasilkan respons hujan berbeda: El Niño + IOD+ (atau La Niña + IOD–) memperkuat anomali hujan; pola sirkulasi (Walker) & interaksi laut-atmosfer menjelaskan variasi terutama selama musim kemarau / SON.
10	Rahmat Hidayat; Kentaro Ando	2014	<i>Variabilitas Curah Hujan Indonesia dan Hubungannya dengan ENSO/IOD: Estimasi Menggunakan Data JRA-25/JCDAS /</i>	Mengestimasi hubungan ENSO & IOD dengan variabilitas curah hujan Indonesia menggunakan reanalisis JRA-25/JCDAS.	Kuantitatif: analisis reanalisis JRA-25/JCDAS, composite rainfall & SST, analisis musiman (JJA/DJF).	Rainfall (JRA-25/JCDAS), ENSO indices, DMI, low-level winds.	Hasil spesifik: Pengaruh ENSO/IOD paling kuat pada musim kering (JJA) → El Niño berkaitan dengan kondisi kering/kekeringan akibat pelemahan Walker circulation; hubungan ENSO-curah hujan melemah pada musim hujan (DJF) karena pergeseran pola angin. Temuan mendukung

No	Penulis	Tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	Variabel utama	Hasil penelitian
			<i>Rainfall variability over Indonesia and its relation to ENSO/IOD: Estimated using JRA-25/JCDAS</i>				perbedaan pengaruh menurut musim dan wilayah.

PEMBAHASAN

Hasil kajian dari sepuluh artikel menunjukkan bahwa variabilitas iklim di Indonesia tidak pernah berdiri pada satu mekanisme tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara ENSO, IOD, dan dinamika monsun. Dari seluruh artikel yang dianalisis, pola yang paling konsisten adalah bahwa El Niño berkontribusi signifikan terhadap penurunan curah hujan, khususnya pada wilayah selatan Indonesia. Efek ini diperkuat ketika El Niño terjadi bersamaan dengan IOD positif, sebagaimana dipaparkan Nur'utami dan Hidayat (2016), Hidayat dan Ando (2014), dan Zaini et al. (2024). Kombinasi tersebut menyebabkan penurunan suplai kelembaban dari Samudra Hindia dan menguatkan anomali kering, terutama pada musim kemarau. Penelitian Marzuki et al. (2023) di wilayah Ibu Kota Nusantara juga mengindikasikan bahwa meskipun tren curah hujan total mengalami sedikit penurunan, frekuensi kejadian hujan ekstrem justru meningkat, menunjukkan bahwa perubahan karakter hujan tidak hanya ditentukan ENSO tetapi juga kondisi lokal dan perubahan iklim jangka panjang.

Di sisi lain, ketika La Niña bersamaan dengan IOD negatif muncul, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami peningkatan curah hujan. Pola ini terlihat jelas pada analisis regional Aceh oleh Jannah et al. (2024) serta pada penelitian ENSO–IOD dan ITF oleh Li et al. (2024), di mana La Niña memperkuat transport massa air dan kelembaban menuju wilayah Indonesia. Pada skala yang lebih spesifik, penelitian Sagita dan Takemi (2025) menunjukkan bahwa kombinasi fase ENSO–IOD tidak hanya mempengaruhi curah hujan, tetapi juga kejadian badai petir. La Niña yang beriringan dengan IOD negatif meningkatkan kejadian petir akibat meningkatnya konveksi, sedangkan El Niño dengan IOD positif menekan aktivitas konveksi.

Dari perspektif dinamika monsun, penelitian Mulsandi et al. (2024) memberikan gambaran bahwa variabilitas curah hujan monsun Indonesia dipengaruhi oleh berbagai "external forcing", tetapi ENSO dan IOD tetap mendominasi perubahan siklus musiman. Mereka menemukan bahwa pengaruh ENSO cenderung lebih terasa di wilayah timur Indonesia, sedangkan IOD lebih kuat di wilayah barat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa respons iklim Indonesia tidak homogen, melainkan sangat dipengaruhi topografi, posisi geografis, dan karakteristik monsun regional.

Pengaruh ENSO dan IOD meluas hingga pada aspek lingkungan lain seperti kebakaran hutan. Studi Nurdiati et al. (2022) menegaskan bahwa luas lahan terbakar meningkat signifikan saat El Niño dan IOD positif bersamaan. Kondisi ini paling jelas terlihat di Kalimantan, Sumatra, dan Papua bagian selatan. Hal ini memberikan bukti kuat bahwa fenomena laut–atmosfer ini tidak hanya berdampak pada curah hujan tetapi juga kondisi daratan dan risiko bencana.

Proyeksi jangka panjang dari Qalbi et al. (2017) menunjukkan bahwa di masa depan, banyak komposit ENSO–IOD cenderung mengarah pada kondisi lebih kering dibandingkan periode historis. Proyeksi ini menegaskan perlunya integrasi multi-model dalam memahami perubahan iklim Indonesia, terutama karena ketidakpastian respon spasial antarwilayah.

Secara keseluruhan, seluruh temuan dalam sepuluh artikel tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa perbedaan fase ENSO dan IOD serta dinamika monsun adalah faktor dominan yang membentuk pola curah hujan, kejadian ekstrem, kondisi laut, dan risiko bencana di Indonesia. Indonesia, sebagai wilayah maritim yang kompleks, membutuhkan pemahaman telekoneksi laut–atmosfer secara menyeluruh agar peringatan dini dan

prediksi iklim dapat dilakukan dengan lebih akurat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dari sepuluh artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa variabilitas iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi ENSO, IOD, dan monsun. El Niño secara konsisten menyebabkan penurunan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama bila terjadi bersamaan dengan IOD positif. Sebaliknya, La Niña dan IOD negatif sering kali meningkatkan curah hujan dan aktivitas konveksi. Pengaruh terbesar dari kedua fenomena ini muncul pada musim kemarau ketika monsun timur melemahkan suplai kelembaban. Beberapa fenomena iklim ekstrem seperti badai petir, kebakaran hutan, hingga variasi transport Indonesian Throughflow juga terbukti dipengaruhi kombinasi ENSO–IOD. Model iklim proyeksi menunjukkan adanya kecenderungan kondisi lebih kering pada kombinasi tertentu ENSO–IOD di masa mendatang. Secara umum, pemahaman menyeluruh terhadap ketiga fenomena ini sangat penting sebagai dasar peningkatan akurasi prakiraan iklim dan mitigasi risiko bencana di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian, diperlukan penguatan integrasi data laut–atmosfer dalam sistem prakiraan iklim Indonesia agar dampak ENSO dan IOD dapat diprediksi lebih dini dan lebih akurat. Pemerintah dan institusi terkait seperti BMKG perlu memperluas jaringan observasi, meningkatkan pemanfaatan reanalisis modern, serta mengembangkan sistem peringatan dini yang mempertimbangkan interaksi ENSO–IOD–monsun secara simultan. Sektor-sektor yang rentan terhadap variabilitas curah hujan seperti pertanian, pengelolaan air, dan mitigasi kebakaran hutan perlu menerapkan strategi adaptasi berbasis iklim. Penelitian lanjutan juga diperlukan

untuk memahami dampak ENSO–IOD terhadap fenomena ekstrem lokal dan untuk menilai keandalan model iklim dalam memproyeksikan iklim Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sagita, N., & Takemi, T. (2025). *Influences of Indian Ocean Dipole and El Niño–Southern Oscillation on Thunderstorm Events in Indonesia*. *International Journal of Climatology*.
<https://doi.org/10.1002/joc.8931>
- Li, A. F., Zhang, Y., Hong, M., et al. (2024). *Asymmetric Response of the Indonesian Throughflow to Co-Occurring El Niño–Southern Oscillation–Indian Ocean Dipole Events*. *Remote Sensing*.
<https://doi.org/10.3390/rs16183395>
- Mulsandi, A., Koesmaryono, Y., Hidayat, R., Faqih, A., & Sopaheluwakan, A. (2024). *On the Interannual Variability of Indonesian Monsoon Rainfall (IMR): A Literature Review of the Role of Its External Forcing*. *JMG* BMKG.
<https://doi.org/10.31172/jmg.v24i2.1049>
- Zaini, A. Z. A., Vonnisa, M., & Marzuki. (2024). *Impact of different ENSO positions and Indian Ocean Dipole events on Indonesian rainfall*. *Vietnam Journal of Earth Sciences*.
<https://doi.org/10.15625/2615-9783/19926>
- Jannah, M., Ismail, N., Asyqari, A., et al. (2024). *Identifying the influence of ENSO and IOD on rainfall in the Aceh Region*. *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology*.
<https://doi.org/10.25299/jgeet.2024.9.04.19582>

Marzuki, R., Ramadhan, R., Yusnaini, H., et al. (2023). *Changes in Extreme Rainfall in New Capital of Indonesia (IKN) Based on 20 Years of GPM-IMERG Data*. TIS. <https://doi.org/10.48048/tis.2023.6935>

Nurdiati, S., Bukhari, F., Julianto, M. T., et al. (2022). *The impact of ENSO and IOD on the burned area in Indonesia*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s44195-022-00016-0>

Qalbi, H. B., Faqih, A., & Hidayat, R. (2017). *Future rainfall variability in Indonesia under different ENSO and IOD composites*. IOP Conference Series. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/54/1/012043>

Nur'utami, M. N., & Hidayat, R. (2016). *Influences of Indian Ocean Dipole and ENSO to Indonesian Rainfall Variability*. Procedia Environmental Sciences. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.070>

Hidayat, R., & Ando, K. (2014). *Rainfall variability over Indonesia and its relation to ENSO/IOD: Estimated using JRA-25/JCDAS*. Jurnal Agromet. <https://doi.org/10.29244/j.agromet.28.1.1-8>